

Диффуз астроцитомалардаги патоморфологик хусусиятларининг таҳлили.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14289609>

Ҳ.А.Расулов¹

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Иститутининг Анатомия кафедраси мудири
т.ф.д профессор¹

Х.Ж. Бекназаров²

Республика Ихтисослаштирилган Нейрохирургия Илмий Амалий Тиббиёт
Маркази. Патологик анатомия бўлими мудири. т.ф.н. PhD²

Аннотация: Олиб борилган тадқиқотлар таҳлили марказий нерв тизимида асосий ўринда турувчи нейроэпителиал ўсма жараёнлари орасида муҳим бўлган ҳавфлилик даражаси бўйича ўрта даражалардаги астроцитомаларнинг морфологик хусусиятларига қаратилган бўлиб, амалиётда ушбу ўсма турларининг бир биридан фенотипик жиҳатдан фарқлаш ва таъхислашдаги муҳим бўлган критерийларни ишлаб чиқишга шунингдек, қўлланилган гистологик бўйича усуллари орқали диффуз астроцитомаларнинг морфологик хусусиятларига эътибор қаратилиб, олинган натижалар асосида тўғри таъхислашга замин яратлади. Бу эса ушбу касаллик билан касалланган беморларнинг кейинги даво муолажаларига ва касалликнинг қандай кечишини баъшоратлашга хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: *нейроэпителиаль, глиаль, диффуз астроцитом, қон томир, гистокимё.*

Аннотация: Анализ проведенных исследований был сосредоточен на морфологических характеристиках астроцитом средней степени злокачественности, имеющих важное значение среди нейроэпителиальных неопластических процессов в центральной нервной системе. Особое внимание уделено морфологическим особенностям диффузных астроцитом, являющимся основой правильной диагностики на основании полученных данных. результаты создает. А это может послужить дальнейшему лечению больных этим заболеванием и прогнозированию течения заболевания.

Ключевые слова: *нейроэпителиальная, глиальная, диффузная астроцитом, кровеносный сосуд, гистохимия.*

Abstract: The analysis of the conducted studies focused on the morphological characteristics of astrocytomas of moderate malignancy, which are of great importance among neuroepithelial neoplastic processes in the central nervous system. Particular attention was paid to the morphological features of diffuse astrocytomas, which are the basis for correct diagnostics based on the data obtained. results creates. And this can serve for further treatment of patients with this disease and prognosis of the course of the disease.

Keywords: *neuroepithelial, glial, diffuse astrocytoma, blood vessel, histochemistry.*

Долзарблиги: МНТ глиал ёки нейроэпителиаль ўсмалари деярли барча жинс ва ёшда учраши, ўзининг патоморфологик хусусияти билан бир биридан тубдан фаркланади. Адабиётларда келтирилган маълумотлардан бирламчи асаб тизими ўсмалари орасида нейроэпителиал ўсмалар 80-85% ни ташкил қилса, деярли 65-70% ҳолатда астроцитомалар учраши аниқланган. Ёш кўрсаткичлар бўйича олиндиған бўлса ҳавфлилик даражаси G^1 бўлган пилоцитар, пиломиксоид астроцитомалар болаларда кўпроқ учраши 35-40%, ҳавфлилик даражаси G^2 бўлган фибрилляр астроцитомалардан фибрилляр, протоплазматик, гемистоцитар астроцитомалар ўрта ёшли кишиларда 30-40 ёш атрофида асосий кўрсаткичларда 55 - 60% гача, анапластик астроцитомалар эса 40-55 ёш оралиғида 60-65% кўрсаткичлар билан учраши аниқланган. Жинс бўйича эркеклар да аёлларга нисбатдан 1.8:1 нисбатда астроцитомалар билан касалланиши аниқланган. Осиё қитаъсидаги 5- йиллик таҳлиллар 2020 йилгача бўлган (GLOBOCAN), (ASIR) касалланишни ёшга боғлиқ кўрсаткичларининг стандартизацияси ва ўлим кўрсаткичлари(ASMR), ўлим ва касалланиш умумий кўрсаткичларининг коэффциенти (MIR) каби бошқа маълумотлар асосида 2025 йилдан 2040 йилларгача бўлган давр мобайнида марказий нерв тизими ўсмаларининг эпидемиологияси ва касалликнинг прогностик аҳамияти келтирилган бўлиб бунда, 5- йиллик таҳлиллар натижаларига кўра ҳар 100 000 аҳолига нисбатдан касалланиш 9.40 тага тўғри келмоқда, ўлим кўрсаткичлари бўйича ҳар 100 000 аҳолига нисбатдан Арманистонда - 6.20, Эронда – 6.20 ва Туркияда - 5.10 та ҳолат қайд этилиб, бу бошқа ҳудудларга нисбатдан марказий нерв тизими касалликлари оқибатидаги энг юқори ўлим кўрсаткичи ҳисобланади, 2040 йилга бориб Осиё қитаъсида марказий нерв тизими ўсмалари билан касалланишларнинг янги ҳолатлари 232 000 та, ўлим ҳолатлари эса 200 000 тага етиши башоратланган (S. E. Mousavi - 2024). МНС бирламчи ўсмаларининг патоморфологик турларининг таҳлилида 60% - астроцитомалар шулардан диффуз астроцитома (23,6%), анапластик астроцитома (4,4%), олигодендроглиома (4,4%) ва пилоцитар астроцитома - 0,4%, плеоморф ксантоастроцитома – 0,7% ва бошқа турлари келтирилган (Милуков С. М. 2016). Адабиётлар ва бир қатор муаллифларнинг кузатишларидан келиб чиқадиган бўлсак МНС нинг бирламчи ўсмалари орасида 60 % дан ортиқ глиал ўсмалар ташкил қилиши глиал ўсмалар орасида 45-50% га тенг улушда астроцитомалар ўрин олганлигини хулоса қилишимиз мумкин. Астроцитомалар бу астроцит хужайраларидан келиб чиқувчи ўсмалар ҳисобланиб, барча ёш ва жинсда учрайди. Шулар орасида ЖССТ (2007, 2016) таснифларида келтирилган диффуз ва анапластик астроцитомаларнинг бир қанча турлари келтирилган. Диффуз астроцитомалар инфилтратив ўсиб чегаралари ноаниқ бўлади. Баъзида чегаралари аниқ, тугун қуринишида учраши ҳам мумкин. Морфологик жихатдан диффуз астроцитомалар 3 турга бўлинади: фибрилляр, протоплазматик, фибрилляр- протоплазматик, семиз(йирик) гемистоцитар хужайрали. Барча ёш ва жинсда учрайди. Бош мия ярим шарларида астроцитомалар 20-45 ёш атрофида кўпроқ учраса, миёчада 7- 18 ёш атрофида кўпроқ учрайди. Баъзида илк гўдаклик даврида ва 55- 65 ёш атрофида камдан кам ҳолатларда учраши мумкин. 70% -ҳолатларда ҳавфсиз астроцитомалар ҳавфли астроцитомаларга трансформацияланиши аниқланган. Астроцитар ўсмаларнинг морфологик гетерогенлиги натижалар бўйича битта ўсма тўқимасида даражаси турлича бўлган

гетрогенлик аниқланган. Жумладан 62 % ҳолатда глиал ўсмаларнинг бир турида морфологик манзараси турли даражада бўлган участкалари аниқланган. Бу эса ўсмаларнинг кичик фрагментлари орқали ташхис қўйишда хатоликларга сабаб бўлади. Натижада астроцитар ўсмаларни ташхислашда патоморфологлар орасида хатолик 20% гача ошиш эҳтимоллиги кузатилган. Астроцитар ўсма жараёнларини морфологик манзарасини ўрганишда бир қанча мезонлар асосида ўрганиш муҳим ҳисобланади

Тадқиқот объекти ва усуллари: Республика нейрохирургия марказида 2020-2023 йиллар оралиғида жаррохлик амалиёти бажарилган гистологик жихатдан астроцитар ўсмаларнинг диффуз астроцитомаларнинг: фибрилляр, протоплазматик, гемистоцитар турлари бўлган 150 та бемор тасодифий танлаб олиниб, уларнинг гистологик натижалари таҳлил қилинди ва 40 нафар беморнинг ўсма тўқималари анъанавий гистологик ва гистокимёвий усуллар билан уларнинг хусусиятлари ўрганилди. Бунда хавфлилик даражаси (G -II) бўлган (n=40) астроцитомаларнинг морфологик турлари таҳлил қилинди.

Умум морфологик текширув учун – гематоксилин эозин бўёғидан фойдаланилиб, тўқима таркибидаги морфологик хусусиятлар – атипия, пролифератив ва митотик активлик, гиперплазия, қон томирларнинг морфологик хусусияти ҳамда Grades (G) меъзони бўйича ўсманинг хавфлик даражасини баҳолаш усуллари қўлланилди.

Гистокимёвий усулда - *Толуидин кўки бўёғида Ниссл методи орқали олинган кесмаларни бўйиш* - Ушбу усул нормал ҳолат ва патологик ҳолатдаги, асаб ҳужайраларидаги ўзгаришларни (тигроид флокуляцияси, тигролиз, цитоплазманинг вакуолизацияси ва бошқалар), шунингдек глиал элементларнинг ҳолатини баҳолашга имкон беради. Ўтказилган парафин блоклардан қалинлиги қалинлиги тахминан 6-8 мкм бўлган кесмалар олинди. Олинган кесмалар депарафинизацияланишдан тортиб охириги дистирланган сув билан чайиш босқичига олиб борилади. Бунда намуналарни 3 та ксилол, 3- та 96⁰ этил спирти ва 1-та 70⁰ этил спиртларининг ҳар бирига 3-5 минутдан сақланиб, дистирланган сувда 1-2 минут ушланади. Кейинги босқичда 0,1 % ли толуидин кўки бўёғи эритмасига кесмалар ботирилиб +50+55С⁰ гача қиздирилади токи буғ ҳосил бўлгунча, қайнаб кетиши керак эмас. Кесмаларда ранглар ҳосил бўлгандан кейин дистирланган сувда чайилиб, фильтр қоғоз орқали қуритиб олинади ва витрогель суюқлиги томизилиб қопағич ойна ёпилди. Натижа: ганглиоз ва глиал ҳужайраларнинг цитоплазмаси оч кўк рангда, мия моддасининг толали тузилмалари бўялмайди.

Гистокимёвий усулда - *Азан бўёғи билан Гайденгайн усулида бўйиш* - Ушбу методика иккита бўёқ орқали азокармин ва анилин кўки орқали амалга оширилади. Бунда тайёр кесмалар шиша слайдларга ёпиштирилгандан кейин дистилланган сувга жойлаштирилди. Реактив А колбага +55С⁰ да 45 минут инкубация қилиниб, хона ҳароратида тиндирилди ва қайта қуйилди, кесмалар яна дистилланган сувда ювилди. Кесмалар устига В реактивдан 10 томчи қуйилиб 1 минутга қолдирилди, Реактив С дан кесмаларга 10 томчи томизилиб яна 1 минут кутилди, D реактив солинган идишга кесмалар олинган шиша слайдлар 1 соатга солиб қуйилди ва филтёр бумага орқали

қуритилиб Е рактивга кўйилди, кесмалар этил спиртининг 96%ли эритмасида ювилди, ксилол орқали ранглар тиниклаштирилиб витрогел суюқлиги томизилиб қоплағич ойна ёпилди. Олинган натижа нейроглия тўқимаси – тўқ қизғиш ранга кирди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси : Умум морфологик текширувларда гематоксилин эозин бўёғи орқали диффуз астроцитомаларнинг морфологик хусусиятлари: *Фибрилляр астроцитомаларнинг морфологик манзараси* - фибрилляр тўр шаклидаги ва овал ёки нотўғри шаклидаги хар хил ўлчамдаги мономорф, гипер ёки гипохром ядролар тарқоқ, хужайра танаси хар хил жойлашуви ва митоз, қон томир эндотелийсининг пролиферацияси кузатилмаслиги, майда киста бўшлиқлари, кам ҳолатларда кальциноз ўчоқлари тарқоқ ёки ўчоқли ҳолатда морфологик манзарани намоян қилади, цитоплазма хира кам ифодаланган ҳолатда. (1-расм).

1-Расм. Фибрилляр астроцитом – астроцитлар гипертрофияланган, овал ёки нотўғри шаклидаги хар хил ўлчамдаги мономорф, гипер ёки гипохром ядролар тарқоқ ҳолатда цитоплазма хира кам ифодаланган (Grade -II). Гематоксилин –эозин. Об10. Ок 10.

Протоплазматтик астроцитом - Протоплазматик астроцитлардан келиб чиқувчи асосан кулранг моддада, яъни нейронлар соҳасида жойлашади. Цитоплазмада кўп миқдорда гликоген сақлайди. Хужайралар нормага яқин ёки гипертрофияланган ҳолатда, хар хил ўлчамдаги киста бўшлиқлари билан морфологик манзарани ифодалайди (2 - расм).

2 – расм. Протоплазматтик астроцитом - астроцитлар нормага яқин ёки гипертрофияланган ҳолатда, хар хил ўлчамдаги киста бўшлиқлари билан ифодаланган (Grade -II). Гематоксилин –эозин. Об10. Ок 10.

Семиз (йирик) гемистоцитар астроцитома – Протоплазматик астроцитлардан, кўпроқ ҳолатларда фибрилляр – протоплазматик астроцитлардан келиб чикувчи ўсма жараёни ҳисобланади. Морфологик манзарада астроцит хужайра танасининг сезиларли катталашган, цитоплазманинг эозинофил бўялиши ва гипертрофияси, ядронинг одатдаги ёки камроқ миқдорда катталашган ва эксцентрик жойлашиши билан намоён бўлади (3-расм).

3-расм. Семиз (йирик) гемистоцитар астроцитома – гипертрофия ва гиперплазиланган астроцитлар цитоплазманинг эозинофил бўялиши ва астроцит ядросининг эксцентрик жойлашиши билан ифодаланган (Grade -II). Гематоксилин – эозин. Об10. Ок 40.

Гистокимёвий усуллар натижасига кўра диффуз астроцитомаларда толали тузилмалар яхши шаклланганлиги ва хужайраларнинг тарқоқ жойлашган ҳолатда нейроглиал тузилмалар нисбатдан ўзгаришсиз, нейрцитлар перифериясида камроқ вакуолизация, глиал хужайраларда сезиларли гиперплазия шаклланган (4 -расм).

4 –расм. Диффуз астроцитома. Толуидин кўки. Об10. Ок 10.

Азан бўёғида астроцитомалардаги морфологик ўзгаришлар деярли бир хил манзарани ифодалаб, диффуз астроцитомаларда микро қон томирлар миқдорининг устунлиги кузатилди, глиал хужайралар қизғиш рангда, толали тузилмалар оч кўк

рангдалиги, айрим қон томирлар деворида тўқ кук рангда фибробласт хужайралари шаклланганлигини кўриш мумкин (астроцитомаларнинг азан бўёғи билан бўялиши 5 расмга қаранг).

5 –Расм. Диффуз астроцитома. Азан бўёғи. Об10. Ок 10

Диффуз астроцитома тўқимаси таркибидаги қон томирларнинг типлари ўсма тўқимаси бўйлаб капиллярсимон томирлар тизими устунлиги 65-70%, перитумороз сохада томирлар кластери ва калавасимон қон томирлар гурухининг нисбати алмашиб туриши аниқланди (25 %), аномал қон томирлардан, дилатация кўринишда 15-20%, инвагинацияли қон томирлар 5-6%, аневризматик қон томирлар 1-2%, морфологик жиҳатдан фарқланмайдиган қон томирлар эса 0.4 - 0.5% ҳолатда учраши аниқланди.

Ўз навбатида диффуз астроцитомаларнинг морфологик типларининг таҳлилидан келиб чиқадиган бўлсак, фибрилляр астроцитомаларда атипик grade критерияси бўйича анаплазияга учраган хужайраларнинг бўлиши, айрим ҳолларда томирлар пролиферацияси учраши аниқланди, кистоз бўшлиқлар кичк ҳажмда, толали тузилмалар хира қуринишда, нейронларнинг тригиолиз манзараси ва дистрофик ўзгаришлари билан бирга астроцитларнинг гиперплазияси кузатилди. Протоплазматик астроцитомада характерли морфологик белги кистоз бўшлиқлар ҳажмининг катталиги, гиперплазияланган астроцит хужайраларнинг кистоз бўшлиқ атрофида жойлашган нейропил зоналарда атипик ва гиперплазияланган астроцитларнинг тўплами, ядроларининг гиперхромлиги, айрим астроцитларнинг нозик ўсиқлари бевосита қон томир деворига боғлиқлиги, нейронларнинг морфологик тузилиши деярли кўзга ташланмаслиги аниқланди. Гемистоцитар астроцитомаларда цитоплазманинг эозинофиллиги ва ядроларнинг хужайра периферияси бўйлаб жойлашуви, микро қон томирларнинг пролифератив ўзгаришлари, нейропил соҳаларда толали тузилманинг деярли учрамаслиги кузатилди.

Хулоса: Морфологик жиҳатдан анъанавий бўяш усуллари натижасига кўра астроцитоманинг гетерогенлигида диффуз астроцитомалар орасида протоплазматик ва гемистоцитар астроцитомаларнинг улуши юқорилиги аниқланди. Астроцитомаларда анъанавий методлар билан бирга гистокимёвий методларни қўллаш орқали уларнинг ҳужайравий нисбатини баҳолашда, морфологик жиҳатдан диффуз астроцитомаларни ташхислашда юқорида келтирилган меъзонлардан ташқари фенотипик жиҳатдан тадқиқот натижалари бир мунча қулайликларни яратиб, диагностик ёрдамга асос бўлади. Диффуз астроцитома тўқимаси таркибида деярли 65-70% нормал микрокапилляр қон томирга ўхшаш қон томир мажмуасидан таркиб топганлиги, перитумороз соҳада томирлар кластери ва калавасимон қон томирлар гуруҳининг нисбати алмашиб туриши эса неоангиогенезнинг суст кечишидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати.

1. Yuen, C.A.; Bao, S.; Kong, X.-T.; Terry, M.; Himstead, A.; Zheng, M.; Pekmezci, M. A High-Grade Glioma, Not Elsewhere Classified in an Older Adult with Discordant Genetic and Epigenetic Analyses. *Biomedicines* 2024, 12, 2042. <https://doi.org/10.3390/>
2. Cimino, P.J.; Ketchum, C.; Turakulov, R.; Singh, O.; Abdullaev, Z.; Giannini, C.; Pytel, P.; Lopez, G.Y.; Colman, H.; Nasrallah, M.P.; et al. Expanded analysis of high-grade astrocytoma with piloid features identifies an epigenetically and clinically distinct subtype associated with neurofibromatosis type 1. *Acta Neuropathol.* 2023, 145, 71–82.
3. Gawdi R., Gawdi R., Emmady P.D. Blood Brain Barrier Physiology. *StatPearls*. Treasure Island (FL) StatPearls Publishing. 2020;13:1123–1131.
4. Louis D.N., Ohgaki H., Wiesler O.D., Cavenee W.K., et. al. WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System. – IARC: Lyon, 2007.
5. Мацко, Д.Е. Классификация опухолей центральной нервной системы ВОЗ (2016) / Д.Е. Мацко, М.В. Мацко // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А Л Поленова. – 2016. – Т. 8. – №. 4. – С. 5-11.
6. Жукова Т.В, Шанько Ю.Г. Патоморфологическая оценка перитуморозной зоны высокозлокачественных глиом как критерий минимизации объема оперативного вмешательства. «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», 2022, том 12, № 1
7. Пальцев М.А., Франк Г.А., Мальков П.Г. Стандартные технологические процедуры при морфологическом исследовании биопсийного и операционного материала. *Архив патологии*. 2011г.
8. Коршунов, А.Г. Прогностическое значение онкоассоциированных белков и апоптоза в глиобластомах больших полушарий головного мозга / А.Г. Коршунов, А.В. Голанов, Р.В. Сычева, И.Н. Пронин // *Вопр. нейрохирургии*. – 1999. – №. 1. – С. 3-7.
9. Коржевский Д.Э., Фёдорова Е.А., Суфиева Д.А., Григорьев И.П. Гистохимическое выявление тучных клеток в мягкой мозговой оболочке

крысы // Морфология. 2020. Т. 158 № 6 С. 161–166. DOI: <https://doi.org/10.17816/1026-3543-2020-158-6-161-166>

10. Фёдорова Е.А., Григорьев И.П., Сырцова М.А., и др. Выявление морфологических признаков дегрануляции тучных клеток сосудистого сплетения головного мозга человека с использованием различных методов окраски и иммуногистохимии // Морфология. 2018. Т. 153, № 2. С. 70–75.
11. Wingren U., Enerbäck L. Mucosal mast cells of the rat intestine: a re-evaluation of fixation and staining properties, with special reference to protein blocking and solubility of the granular glycosaminoglycan // Histochem. J. 1983. Vol. 15, № 6. P. 571–582. doi:10.1007/bf01954148